

ВЛИЯНИЕ УСЫХАНИЯ АРАЛЬСКОГО МОРЯ НА КЛИМАТ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ

Б.С.Тлеумуратова

д.ф.-м.н., зав.лаб. КК НИИ ЕН,

Э.П.Уразымбетова

базовый докторант КК НИИ ЕН.

Узбекистан.

Усыхание Арала – это не только сокращение акватории, но и образование соляной пустыни Аралкум, с которой выносятся значительное количество солей и песка. С точки зрения воздействия на климатические процессы наиболее активным компонентом ветрового выноса является сульфатный аэрозоль [1], мелкодисперсная фракция которого служит также ядрами конденсации. Сульфатный аэрозоль оказывает охлаждающее влияние, изменяет альбедо облачности и влияет на осадкообразование.

Таким образом влияние усыхания Аральского моря (УАМ) на климат – это системные воздействия сокращения площади акватории (СА) и выноса солей (ВС). Влияние сокращения акватории Аральского моря на климат для разных периодов времени и разными методами исследовано в работах [2, 3, 4, 5]. В данной статье исследуется системное влияние СА и ВС на такие климатические характеристики как температура и относительная влажность воздуха, годовое количество осадков в периоде 1966-2015гг. Поскольку ВС практически не происходит при достаточно увлажненной почве, т.е. в ноябре-марте, а влияние в это время года акватории моря на климат Приаралья достаточно исследовано [4, 5, 6], в данной работе исследуется лишь многолетняя динамика климатического форсинга УАМ для теплого сезона (апрель-октябрь).

Для оценки влияния УАМ на климат используется система численных моделей ZONE, SALTTR, RAIN и RAD, [3]. В подмодели ZONE вычисляется влияние сокращения акватории на температурные и влажностные поля. Подмодель SALTTR [8] используется для вычисления среднегодовой весовой концентрации солей в атмосфере. Вклад рассеивающего солевого аэрозоля с постаквальной суши Аральского моря в изменения температуры воздуха вычисляется по подмодели RAD в двух аспектах:

- уменьшение солнечной радиации при рассеянии (прямое воздействие);
- изменение альbedo облаков (косвенное воздействие);

Первый эффект оценивается для ясных дней, второй – для пасмурных. Для полужасных дней $\Delta T = 0,5\Delta T_{\text{я}} + 0,5\Delta T_{\text{п}}$. Суммарный аэрозольный эффект для конкретного месяца вычисляется как взвешенная сумма, причем весовые функции выражают частоту наблюдения в данном месяце ясных, полужасных и пасмурных дней.

В подмодели RAIN [9] вычисляется влияние солевого аэрозоля постакавальной суши Аральского моря на процессы осадкообразования.

Глобальный для всей системы моделей период моделирования – 1966-2015 г.г. – делится на десятилетия.

Область моделирования имеет более сложную структуру. Прежде всего –

это глобальная область (ГО) моделирования, (рис.1). В ней выделяется область моделирования климатических изменений (ОКИ, нижний квадрат, 300x300км). Разрешение как ГО, так и ОКИ – 25x25км. Кроме того, свою трехмерную область моделирования имеют модели ZONE, SALTTR, RAIN и RAD. Понятно, что результаты реализации всех подзадач синхронизируются и адаптируются к узлам ОКИ.

Рис.1 Расчетная область системы моделей.

Результаты. По модели SALTTR вычислены среднемесячные концентрации солевого аэрозоля (мкг/м^3) в атмосфере (табл.1) и динамика общего объема выноса солей с ОДА.

**Таблица 1. Годовой ход (апрель-ноябрь)
загрязненности атмосферы соевым аэрозолем**

Примечание: * $x_{\text{макс}}$ – осредненная за год удаленность от источника максимума концентрации.

Системное воздействие УАМ на температуру воздуха на всем протяжении периода моделирования остается охлаждающим, меняется только соотношение вкладов СА и ВС. В 1966-1975гг. ввиду незначительности ВС как отчетливо видно на рис.1, преобладало влияние акватории моря. В среднем по региону охлаждающее влияние усыхающего моря равно 2К.

В 1986-1995гг. площадь акватории остается еще значительной (38,2 кв.км), ВС усилился до 15,5 млн.т/год [7]. Соответственно усиливается системное охлаждающее влияние в среднем по региону до 2,5К. Область максимального воздействия остается в Муйнаке с уменьшением охлаждающего эффекта на 2К. Вместе с тем возникают локальные максимумы, связанные с особенностями пространственного распределения солевого аэрозоля [8], и области с нулевым воздействием на юге.

Уровень, м	* $x_{\text{макс}}$, км	Месяцы года							
		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
2	0,1	98	76	45	43	31	41	54	20
600	30	83	66	33	31,2	28,1	39	44	15
1000	70	79	57	26,2	26	16,4	24	38,2	12
1500	90	65	44	13,7	13,4	11,3	12	24,1	9
2000	100	53	32,5	8,6	7,41	6,1	8,2	12	5,1

В 2006-2015гг. площадь акватории сокращается до 14,2 кв.км., ВС возрастает до 78,7 млн.т/год. Увеличение воздействия ВС почти полностью компенсируется уменьшением влияния акватории и среднее охлаждающее влияние остается на уровне 1986-1995гг. Область максимального воздействия смещается в область максимальной интегрированной по высоте концентрации солевого аэрозоля, области с нулевым воздействием практически исчезают.

Увеличение по Южному Приаралью с 60-х годов количества осадков хорошо коррелируется с увеличением в атмосфере концентрации солей с ПС: для Муйнака коэффициент корреляции равен 0,78, а для Чимбая – 0,76. Вклад СА в осадкообразование нулевой. Пространственное распределение отклонений, обусловленных ВС, зависит от концентрации солей на уровне конденсации. Область максимальных концентраций на этом уровне удалена от

источников выноса солей на 70-100 км. Поэтому максимальные отклонения в количестве осадков приходятся на Чимбайский и Нукусский районы [9].

Отклонения количества осадков, вызванные УАМ достигают максимума при значении концентрации солей $C \approx 100$ мкг/м³ на уровне конденсации (1986-1995гг.), затем начинают уменьшаться, далее аэрозольный эффект снижается до 5 мм/год и выражается в торможении стока и увеличении жизни облаков, но область влияния как видно на рис.1, непрерывно расширяется.

В ходе численных экспериментов выяснилось, что прямое влияние ВС на относительную влажность воздуха менее 0,5%, но косвенное влияние (через понижение температуры воздуха) несколько (до 1,5-2%) компенсирует уменьшение относительной влажности воздуха, обусловленное сокращением акватории моря. Динамика влияния УАМ на относительную влажность воздуха устойчиво отрицательная.

Наблюдаемые МС изменения годового количества осадков подтверждают результаты моделирования [4], хотя могут быть ниже модельных ввиду происходящих вследствие высоких летних температур воздуха, разрушения облаков и испарения, выпадающих из них капель. Отмечаемое в работе [4] увеличение количества пасмурных дней также согласуется с нашими выводами о торможении стока и увеличении жизни облаков при превышении критической концентрации сульфатов.

Результаты же по температуре и относительной влажности воздуха не могут верифицироваться с данными МС, поскольку последние отражают суммарный эффект всех факторов, в том числе глобальное потепление, деградация растительного покрова, влияние окружающих пустынь (эффект Воейкова для запыленных зон) и др.

Достаточная длительность периода моделирования – 50 лет, позволяет говорить о существенных климатических изменениях в Южном Приаралье под влиянием УАМ.

REFERENCES

1. Гинзбург А.С., Губанова Д.П., Минашкин В.М. Влияние естественных и антропогенных аэрозолей на глобальный и региональный климат// Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2008, т. LII, № 5, с.112-119
2. Кувшинова К.В. Климат Приаралья и его возможные изменения в связи с усыханием моря / Погодообразующие факторы и их роль в биоклиматологии // МФГО СССР, 1980. – С. 17 – 27.

3. Тлеумуратова Б.С. Математическое моделирование влияния трансформаций экосистемы Южного Приаралья на почвенно-климатические условия. Дисс. ... д-ра физ.-мат. наук. – Ташкент, 2018. –209 с.
4. Субботина О.И., Чанышева С.Г. Климат Приаралья.–Ташкент:НИГМИ, 2006.–170с.
5. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на природно-ресурсный потенциал Республики Узбекистан.– Ташкент: САНИГМИ, 2000.– 252с.
6. Кузнецова Л.П., Иванов Л.Ю., Нехоченинова В.И. К вопросу о влиянии Аральского моря на местный и региональный влагооборот // Изв.АН СССР, сер. геогр. – 1980. – №6. – С. 17 – 27.
7. Кубланов Ж. Ж., Тлеумуратова Б. С. Оценка эффективности антропогенных воздействий на осушенном дне Аральского моря по ослаблению выноса солей //Universum: химия и биология. – 2023. – №. 2-1 (104). – С. 15-20.
8. Тлеумуратова Б.С. Математическое моделирование переноса аэрозоля в нижних слоях атмосферы: Дисс..канд. физ.-мат. Наук.–Ташкент, 2004.–138с.
9. Тлеумуратова Б.С. Влияние солепылепереноса на осадкообразование в Приаралье //Аридные экосистемы. – 2009. – том 15. – №3(39) . – с.28-35.